

APLICAÇÃO DA GESTÃO DE ESTOQUE NAS EMPRESAS

Francisco Lucas da Silva Maciel ¹

Greyciane Passos dos Santos ²

Sinara Jessica Vieira de Sousa ³

Tarcio Ronald Eufrazio Carneiro ⁴

RESUMO: A administração de estoques é fundamental para a saúde financeira e o bom funcionamento de qualquer empresa. Com o passar do tempo, os processos de gestão de estoques foram melhorados, evoluindo para as soluções tecnológicas mais avançadas que temos hoje. Além disso, diversas formas de análise e modelos de aplicação foram criados para otimizar esse trabalho. O presente artigo procura esclarecer o processo da gestão de estoque dentro do ramo empresarial, fazendo considerações minuciosas sobre a importância e os benefícios que ele traz, em prol da reestruturação produtiva. Também iremos abordar várias ramificações de como aplicar essa metodologia e como organizá-la dentro das organizações. Por meio de uma abordagem qualitativa, exploratória e bibliográfica. Conclui-se que a gestão de estoque trata-se de um processo bastante complexo, que exige uma abordagem estratégica e organizada. Ao utilizar as técnicas e tecnologias certas, as empresas conseguem reduzir custos, aumentar a eficiência e melhorar a satisfação dos clientes

Palavras-chave: Gestão de estoque. Reestruturação produtiva. Organizações.

1. Cursando o 5º semestre de Administração no Centro Universitário UniGrande, e-mail: lucassilvaws0810@gmail.com
2. Mestre em Logística e Pesquisa Operacional pela UFC, com MBA em Controladoria e Finanças Corporativas pela FAVENI, com graduação em Ciências Contábeis - UFC, docente universitária e coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UniGrande, e-mail: greyciane@unigrande.edu.br.
- 3.. Cursando o 5º semestre de Administração no Centro Universitário UniGrande, e-mail: sinarajessicavieira@gmail.com
- 4.. Cursando o 4º semestre de Administração no Centro Universitário UniGrande, e-mail: tarcioronalde@gmail.com

1 - INTRODUÇÃO

A administração de estoques passou por significativas transformações ao longo dos anos, desde os métodos contábeis primitivos da antiguidade até as soluções tecnológicas sofisticadas dos dias atuais. A gestão de estoques é um conjunto de atividades que abrange o planejamento, a organização e o controle de materiais, produtos e suprimentos. O objetivo central é reduzir os custos associados ao armazenamento e à gestão dos estoques, além de assegurar que os produtos estejam disponíveis para atender à demanda, minimizando o risco de manter níveis inadequados, seja por excesso ou falta. Essa gestão é fundamental para qualquer empresa que lida com produtos físicos, pois ajuda a diminuir os custos, aprimorar a eficiência e garantir conformidade com as regulamentações vigentes. (Pozo, 2016).

Entretanto, há diversos problemas que podem impactar a eficácia da gestão de estoque. Um deles é a previsão de demanda imprecisa, que pode levar a um estoque

parado ou a uma produção insuficiente para atender aos pedidos. Além disso, uma organização deficiente pode resultar em uma gestão de lead time ineficaz. Isso acontece quando o tempo necessário para que um produto seja entregue ao cliente, desde o momento do pedido, é maior do que o esperado. Gerenciar bem esse lead time é essencial para assegurar que os produtos cheguem no prazo e, assim, garantir a satisfação dos clientes. Logo este trabalho tem como objetivos esclarecer o processo da gestão de estoque dentro do ramo empresarial, fazendo considerações minuciosas sobre a importância e os benefícios que ele traz, em prol da reestruturação produtiva. Também iremos abordar várias ramificações de como aplicar essa metodologia e como organizá-la dentro das organizações.

Para gerenciar o estoque de forma eficaz, aplicamos técnicas que automatizam o processo de reabastecimento, fazemos a utilizamos softwares voltados para a administração do estoque, e analisamos a distribuição dos valores dos itens armazenados para realizamos o reabastecimento somente quando realmente necessário (just-in-time). (Pozo, 2016). Uma gestão de estoque eficiente é crucial para qualquer empresa que trabalhe com produtos em estoque. Ao adotar métodos e princípios adequados de reestruturação de estoque, as organizações podem diminuir despesas, aumentar a eficácia e promover uma maior satisfação entre os clientes. (Pozo, 2016).

Essa administração de estoques é essencial para o êxito de qualquer negócio que trabalhe com produtos tangíveis. Para alcançar um equilíbrio entre a oferta e a demanda, essa administração envolve o planejamento, a organização e o controle dos estoques de materiais, produtos e insumos. Uma gestão de estoques bem estruturada pode contribuir para a diminuição de custos, melhorar a eficiência operacional, a satisfação do cliente e, por consequência, elevar a competitividade da empresa no mercado.

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A gestão de estoque possui um impacto significativo em diversas outras esferas da empresa. Ao garantir um controle eficaz do estoque, evita-se uma série de problemas que podem gerar prejuízos financeiros e prejuízos à imagem da empresa. Entre esses problemas, estão as compras de itens acima do necessário e a ausência de integração com outros setores.(Pozo, 2016).

Previamente, apontado esses problemas de estoque recorrentes nas empresas, vale discutir a compra de itens acima do necessário, segundo a pesquisa da ENGECLINIC (2025):

(...) não saber quantos itens o estoque possui pode ser um verdadeiro problema para a empresa, principalmente porque, em muitos casos, os gestores acabam gastando mais do que realmente precisavam. Essa falha gera perdas de recursos para a organização, os quais poderiam ser destinados para outra área.

A tese debate que a gestão de estoques envolve mais do que simplesmente controlar a quantidade de produtos disponíveis; ela exige que os gestores tenham um conhecimento detalhado e atualizado de cada item, suas movimentações e a previsão de demanda. Quando a empresa não possui um sistema eficaz para monitorar e registrar os itens de estoque, os gestores muitas vezes cometem erros na hora de planejar as compras, o que pode levar a uma compra excessiva de produtos.

Esse erro tem impactos diretos nos custos de armazenamento, na liquidez da empresa e na rentabilidade geral. Além de apontar o erro, a solução defendida no portal ENGECLINIC (2025) apresenta um ponto;

(...) para evitar problemas de estoque com esta falha, o recomendado é que o gestor leve em consideração os dados históricos e informações acerca do inventário para que compreenda, de maneira clara e objetiva, o que é possível usar para uma negociação de compra ou o que é preciso repor, especialmente em épocas em que um determinado produto apresenta uma grande procura. Ao adotar uma abordagem mais eficiente, os gestores não apenas evitam excessos de compras e rupturas de estoque, mas também conseguem melhorar suas negociações de compra, reduzir custos operacionais e manter um fluxo de caixa saudável.

Convém analisar e discutir, Ausência de integração com outros setores. A gestão de estoque e o departamento de vendas estão intrinsecamente ligados e devem operar de maneira integrada para garantir o sucesso da empresa. Para que as negociações de venda sejam realizadas de forma eficaz, o departamento de vendas precisa ter acesso imediato aos dados exatos sobre a quantidade de itens disponíveis em estoque. Caso contrário, corre-se o risco de oferecer produtos que não estão disponíveis, o que pode gerar insatisfação do cliente, perda de credibilidade e, conseqüentemente, a perda de vendas. Para a resolução dessa deficiência na gestão de estoque tem-se que a solução, neste caso, é utilizar sistemas e tecnologias que garantam esta integração com eficiência e controle. Assim, é possível entender qual é a real disponibilidade de estoque, dando previsibilidade às demandas. Seguindo esses passos, garantimos que as entregas e vendas não sejam prejudicadas, evitando atrasos e perdas. Ao garantir uma integração eficiente entre todos os setores, a empresa se torna mais ágil e preparada para atender as necessidades dos clientes, além de reduzir custos operacionais e melhorar sua competitividade no mercado. Essa estratégia é fundamental para assegurar a sustentabilidade e o crescimento a longo prazo.

3 - METODOLOGIA

O estoque é um aspecto muito importante no planejamento estratégico de qualquer indústria. Para atingir os objetivos gerais e específicos deste trabalho, serão utilizados aspectos metodológicos, tais como: tipo da pesquisa, classificação da pesquisa, métodos de abordagens, métodos de procedimentos, técnica de pesquisa e análise de dados. Por isso esta pesquisa utilizada no desenvolvimento do trabalho do tipo bibliográfica e exploratória com abordagem qualitativa. Serão articulados planos estratégicos e aprofundados em conformidade com a realidade da microempresa, objetivando procurar as respostas dos problemas. (Beuren, 2004; Gil, 2009; Prodanov, 2013)

4 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A administração de estoques é fundamental para a saúde financeira e o bom funcionamento de qualquer empresa. Com o passar do tempo, os processos de gestão de estoques foram melhorados, evoluindo para as soluções tecnológicas mais avançadas que temos hoje. Além disso, diversas formas de análise e modelos de aplicação foram criados para otimizar esse trabalho.

No início da década de 1950 Joseph Moses Juran desenvolveu a curva ABC, que também é conhecida como análise de Pareto ou regra 80/20. Ele constatou que 80% dos problemas vêm de apenas 20% dos fatores. Nesse sentido, Joseph Juran contribui da seguinte forma: "quem não mede, não gerencia. Quem não gerencia, não melhora". Essa frase mostra como é importante gerenciar bem os produtos e serviços

para alcançar o sucesso. Dessa forma, a classificação ABC foi desenvolvida para tratar da categorização dos itens em estoque com base em seu valor, facilitando a priorização na gestão. Essa abordagem permite que as empresas identifiquem os produtos de maior relevância, especialmente aqueles com maior demanda, possibilitando a alocação eficiente de recursos.

Um exemplo de uma loja que vende produtos eletrônicos e tem os seguintes itens em estoque: (A: Smartphones: representam 40% do valor total do estoque, mas apenas 15% dos itens), (B: Laptops: correspondem a 30% do valor total do estoque e 25% dos itens) e (C: Acessórios, como cabos e carregadores: somam 30% do valor total do estoque e 60% dos itens). Ao utilizar a Classificação ABC, os gestores percebem que os Smartphones (classe A) precisam de mais atenção, pois têm um impacto significativo no valor do estoque. Por outro lado, os acessórios (classe C) podem ser geridos com um controle menos rigoroso. A Classificação ABC é essencial para otimizar o uso de recursos nas empresas. Com ela, é possível priorizar investimentos e esforços nos itens mais valiosos. Além de reduzir perdas financeiras causadas por excesso ou falta dos produtos mais críticos.

Outro método utilizado é Just-In-Time (JIT), desenvolvido por Taiichi Ohno, um engenheiro da Toyota Motor Corporation na década de 1970, no Japão. O principal objetivo desse método era otimizar o processo de produção, reduzir desperdícios e atender às necessidades dos clientes de maneira eficiente. Este método visa o reabastecimento de estoques apenas quando estritamente necessário, buscando maximizar a eficiência operacional e reduzir custos. A implementação do JIT é particularmente eficaz para evitar o acúmulo de produtos, permitindo que os itens sejam repostos apenas quando houver demanda efetiva. Sobre como os diferentes elementos do processo se relacionam para garantir uma produção eficiente e reduzir os estoques. A seguir, apresenta-se o desenvolvimento desses componentes.

- Fornecedores → Matéria-prima

Os fornecedores enviam matéria-prima apenas quando necessário, evitando o acúmulo de insumos.

- Matéria-prima → Produção

A matéria-prima é utilizada imediatamente na produção, sem necessidade de armazenagem excessiva.

- Produção → Estoque Mínimo

Os produtos acabados são armazenados apenas em quantidade mínima, suficientes para atender pedidos imediatos.

- Estoque Mínimo → Demanda do Cliente

Os produtos são enviados diretamente aos clientes conforme a demanda surge, garantindo um fluxo contínuo e sem desperdício.

- Demanda do Cliente → Produção (Retroalimentação)

A produção é ajustada com base na demanda real dos clientes, evitando a superprodução e garantindo a eficiência do processo.

Esse esquema mostra como o JIT ajuda a diminuir os custos de armazenamento e o desperdício, assegurando que os produtos sejam fabricados e entregues exatamente no momento em que são necessários. Com esses dois métodos que foi discutido, tem-se um estoque saudável e eficiente na empresa

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, explorou-se os conceitos e técnicas mais importantes para uma gestão de estoque eficiente. Gerenciar o estoque de maneira adequada é fundamental para evitar tanto o excesso quanto a falta de produtos, além de ajudar a reduzir custos

e aumentar a eficiência nas operações. Discutiu-se técnicas como o sistema de reabastecimento, metodologias para otimizar o estoque e os métodos ABC e JIT, além de diferentes sistemas de gerenciamento.

Quando a gestão de estoque é feita de forma correta, você consegue perceber as perdas que teve por não ter um controle eficiente dos produtos. Alguns dos principais benefícios dessa prática são: Manter as atividades produtivas em funcionamento; Proporcionar a satisfação do cliente ao encontrar o produto disponível; Estar diretamente ligada aos resultados financeiros da empresa; Ser um diferencial competitivo importante. Conclui-se que a gestão de estoque trata-se de um processo bastante complexo, que exige uma abordagem estratégica e organizada. Ao utilizar as técnicas e tecnologias certas, as empresas conseguem reduzir custos, aumentar a eficiência e melhorar a satisfação dos clientes. Sugere-se a implementação de um sistema de gerenciamento de estoque para garantir um controle mais preciso e eficaz. Além disso, é importante analisar a demanda para identificar padrões e tendências, ajustando a gestão de estoque conforme necessário. O treinamento dos funcionários também é fundamental, pois assim todos entenderão a importância da gestão de estoque e saberão como realizá-la de maneira eficiente.

Olhando para o futuro, a gestão de estoque continuará sendo um desafio para as empresas, especialmente devido à crescente complexidade das cadeias de suprimentos. Contudo, com o uso de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e blockchain, há uma boa chance de que a gestão de estoque se torne ainda mais eficiente e eficaz.

REFERÊNCIAS

- BEUREN, Ilse Maria. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade - teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2004.
- ENGECLINIC. Problemas de estoque recorrentes nas empresas e como corrigi-los. Disponível em: <https://engeclinic.com/problemas-de-estoque/>. Acesso em: 19 de março de 2025.
- GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- SEBRAE. Entenda a importância da gestão de estoque. Versão atualizada em 07/02/2022. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigosOrganizacao/comomelhorar-a-gestao-de-produtos-novarejo,6ed4524704bdf510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 22 de março 2025.
- POZO, H. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
- PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2013.